

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Nurmetova Muyassar Jumanazarovna

Urganch RANCH texnologiya universiteti

Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti v.b., PhD

Tel.: +998 97 791 86 46

E-mail: muyassar7979@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari faoliyatida quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlaridan foydalanishning iqtisodiy-ekologik samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda suv tanqisligi kuzatilayotgan qumloq hududlarda yer osti suvlaridan oqilona foydalanish, quyosh energiyasi yordamida nasos tizimlarini ishga tushirish hamda yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada mazkur tizimlarning kichik biznes subyektlari uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, suv va energiya resurslarini tejash, foydalanilmayotgan yerlarni xo'jalik aylanmasiga kiritish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati asoslab beriladi. Shuningdek, quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari yashil tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq joylarda bandlikni oshirish va resurs tejamkor agroishlab chiqarish modelini shakllantirishning muhim innovatsion yo'nalishi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, kichik biznes, yashil tadbirkorlik, quyosh energiyasi, yomg'irlatib sug'orish, yer osti suvlari, qumloq hududlar, suv tejamkorligi, iqtisodiy samaradorlik, ekologik samaradorlik.

Аннотация. В данной статье анализируется экономико-экологическая эффективность использования систем дождевального орошения на основе солнечной энергии в деятельности субъектов малого бизнеса и зелёного предпринимательства в условиях зелёной экономики. В исследовании рассматриваются возможности рационального использования подземных вод в песчаных районах с дефицитом водных ресурсов, применения солнечной энергии для работы насосных систем, а также внедрения водосберегающих технологий орошения. В статье обосновывается значение данных систем для снижения производственных затрат субъектов малого бизнеса, экономии водных и энергетических ресурсов, вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и обеспечения экологической устойчивости. Кроме того, солнечные системы дождевального орошения рассматриваются как важное инновационное направление развития зелёного предпринимательства, повышения занятости в сельской местности и формирования ресурсосберегающей модели аграрного производства.

Ключевые слова. Зелёная экономика, малый бизнес, зелёное предпринимательство, солнечная энергия, дождевальное орошение, подземные воды, песчаные территории, водосбережение, экономическая эффективность, экологическая эффективность.

Abstract. This article analyzes the economic and environmental efficiency of using solar-powered sprinkler irrigation systems in the activities of small business and green entrepreneurship entities under green economy conditions. The study examines the possibilities of rational use of groundwater in sandy areas facing water scarcity, the application of solar energy for operating pumping systems, and the introduction of water-saving irrigation technologies. The article substantiates the importance of these systems in reducing production costs for small businesses, saving water and energy resources, bringing unused lands into agricultural circulation, and ensuring environmental sustainability. In addition, solar-powered sprinkler irrigation systems are considered an important innovative direction for developing green entrepreneurship, increasing rural employment, and forming a resource-efficient model of agricultural production.

Keywords. Green economy, small business, green entrepreneurship, solar energy, sprinkler irrigation, groundwater, sandy areas, water saving, economic efficiency, environmental efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda global iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan bevosita bog'liqdir.

Ayniqsa, iqlim o'zgarishi, suv resurslari tanqisligi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va an'anaviy energiya manbalaridan yuqori darajada foydalanish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida yangi innovatsion yechimlarni talab qilmoqda. Jahon miqyosida qishloq xo'jaligi chuchuk suv olish hajmining qariyb 70 foizini tashkil etishi ushbu sohada suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi [FAO, 2024; UNESCO, 2024].¹

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi aynan shunday sharoitda iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni uyg'unlashtiruvchi muhim taraqqiyot modeli sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur yondashuvda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, resurs tejamkor ishlab chiqarishni rivojlantirish, chiqindilar va zararli emissiyalarni kamaytirish, shuningdek, yangi yashil ish o'rinlarini yaratish ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham "2019–2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"ning qabul qilinishi energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha institutsional asos yaratdi [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-son qarori, 2019; World Bank, 2023].²

Qishloq xo'jaligida suv va energiya resurslaridan samarali foydalanish masalasi O'zbekiston uchun alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki mamlakatda ayrim hududlar, xususan, qumloq va suv tanqis maydonlarda an'anaviy sug'orish usullarining yuqori suv sarfi, elektr energiyasi yoki yoqilg'i xarajatlarining ortishi hamda yerlarning to'liq xo'jalik aylanmasiga kiritilmasligi kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini cheklamoqda. Jahon banki tomonidan O'zbekiston bo'yicha tayyorlangan iqlim va rivojlanish hisobotida ham suv resurslari, qishloq xo'jaligi va yer degradatsiyasi masalalari iqlim o'zgarishiga moslashishning muhim yo'nalishlari sifatida qayd etilgan [World Bank, 2023].³

Shu nuqtayi nazardan, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari qishloq xo'jaligida resurs tejamkor va ekologik jihatdan maqbul texnologik yechim sifatida baholanadi. Ushbu tizim yer osti suvlarini quyosh panellari yordamida ishlaydigan nasoslar orqali tortib chiqarish va suvni maydonga yomg'irlatib taqsimlash imkonini beradi. Natijada dizel yoqilg'isi yoki markazlashgan elektr tarmog'iga qaramlik kamayadi, sug'orish jarayonida suv sarfi optimallashtiriladi, kichik maydonlarda yuqori samarali agroishlab chiqarishni tashkil etish imkoniyati yuzaga keladi. Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi quyosh nasoslari qishloq xo'jaligida suv, energiya va oziq-ovqat xavfsizligi o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlovchi muhim texnologik yechimlardan biri ekanini ta'kidlaydi [IRENA, 2016; FAO–IRENA, 2021].⁴

Mazkur texnologiyaning kichik biznes va yashil tadbirkorlik bilan bog'liqligi ayniqsa muhimdir. Kichik biznes subyektlari cheklangan kapital, kichik yer maydonlari va mahalliy resurslarga tayangan holda faoliyat yuritadi. Shuning uchun ular uchun energiya va suv xarajatlarini kamaytiruvchi texnologiyalar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi sezilarli darajada yuqori bo'lib, 2024-yil yanvar–sentabr oylarida ushbu ko'rsatkich 53,8 foizni tashkil etgan [Stat.uz, 2024]. Bu holat kichik biznes subyektlari faoliyatiga yashil texnologiyalarni joriy etish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari yashil tadbirkorlik uchun ham yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan, qumloq va kam foydalanilayotgan yerlarni qishloq xo'jaligi aylanmasiga kiritish, sabzavot-poliz mahsulotlari, yem-xashak, dorivor o'simliklar yoki issiqxona xo'jaliklarini rivojlantirish, mahalliy aholi bandligini oshirish hamda ekologik toza mahsulot yetishtirish imkoniyatlari kengayadi. Bunda tadbirkor nafaqat daromad olishga, balki suvni tejash, karbon izini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish orqali ekologik barqarorlikka ham hissa qo'shadi [OECD, 2025; GGGI, 2025].

Shuningdek, ushbu tizimlarning iqtisodiy-ekologik samaradorligini baholash ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi. Iqtisodiy samaradorlik investitsiya xarajatlari, ekspluatatsiya xarajatlarining kamayishi, suv va energiya tejalishi, hosildorlikning oshishi hamda daromadning ko'payishi orqali aniqlansa, ekologik samaradorlik suv resurslaridan oqilona foydalanish, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hajmini kamaytirish, tuproq degradatsiyasining oldini olish va yer resurslaridan barqaror foydalanish ko'rsatkichlari orqali baholanadi. Shu sababli mazkur mavzu kichik biznes, yashil tadbirkorlik, qayta tiklanuvchi energiya va suv tejoychi qishloq xo'jaligi texnologiyalarining o'zaro integratsiyasini ilmiy asoslash imkonini beradi.

Demak, yashil iqtisodiyot sharoitida quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlarini joriy etish nafaqat texnologik yangilik, balki iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlovchi kompleks innovatsion yo'nalishdir. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari faoliyatida quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlaridan foydalanishning iqtisodiy-ekologik samaradorligini baholash hamda mazkur texnologiyani qumloq va suv tanqis hududlarda joriy etishning ilmiy-amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

1 https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en.utm_source

2 https://policy.asiapacificenergy.org/node/4379.utm_source

3 https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/ccdr.utm_source

4 https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Solar_Pumping_for_Irrigation_2016.pdf.utm_source

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va yashil tadbirkorlikni rivojlantirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, suv tejovchi texnologiyalar va resurslardan oqilona foydalanish masalalari zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda xalqaro ilmiy va amaliy manbalarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida energiya samaradorligini oshirish, suv resurslaridan tejamkor foydalanish hamda ekologik barqaror texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yashil iqtisodiyot nazariyasiga oid tadqiqotlarda iqtisodiy o'sishni ekologik xavfsizlik va resurs tejamkorligi bilan uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi.⁵ UNEP tomonidan ilgari surilgan yondashuvga ko'ra, yashil iqtisodiyot inson farovonligini oshirish, ekologik xavflarni kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga asoslangan taraqqiyot modeli sifatida qaraladi [UNEP, 2011]. Bu yondashuv qishloq xo'jaligi sohasida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida suv, energiya va yer resurslaridan oqilona foydalanishni talab etadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish masalasi bo'yicha IRENA tadqiqotlarida quyosh energiyasi qishloq xo'jaligida barqaror energiya ta'minotini yaratishning samarali vositasi sifatida baholanadi. Ayniqsa, elektr tarmoqlaridan uzoqda joylashgan qishloq hududlarida quyosh panellari yordamida ishlaydigan nasos tizimlari suv chiqarish jarayonini arzonlashtirish va yoqilg'i xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi [IRENA, 2016]. Bu holat kichik biznes subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ularda yirik xo'jaliklarga nisbatan moliyaviy resurslar cheklangan bo'ladi.⁶

FAO tadqiqotlarida qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishiga moslashuv va barqaror agroishlab chiqarishning muhim omili sifatida talqin etiladi. Xususan, yomg'irlatib sug'orish tizimlari suvni ekin maydonlariga bir tekis taqsimlash, suv yo'qotishlarini kamaytirish va hosildorlikni oshirish imkoniyatiga ega texnologiya sifatida ko'rsatiladi [FAO, 2017]. Biroq FAO manbalarida quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlarini joriy etishda yer osti suvlaridan haddan tashqari foydalanish xavfi ham mavjudligi qayd etiladi. Shu sababli bunday tizimlar ekologik monitoring, suv sarfini nazorat qilish va yer osti suv zaxiralarini muvozanatli boshqarish bilan birga amalga oshirilishi zarur [FAO, 2018].

Kichik biznes va yashil tadbirkorlikka oid ilmiy yondashuvlarda esa ekologik toza texnologiyalarni joriy etish nafaqat tabiatni muhofaza qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish vositasi sifatida ham qaraladi. OECD tadqiqotlarida yashil tadbirkorlik innovatsion faoliyat, resurs tejamkor ishlab chiqarish va ekologik mas'uliyatni birlashtiruvchi iqtisodiy model sifatida tavsiflanadi [OECD, 2022]. Ushbu yondashuv kichik biznes subyektlari uchun alohida ahamiyatga ega, chunki ular mahalliy resurslardan foydalanish, bandlik yaratish va hududiy iqtisodiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Jahon banki tomonidan O'zbekiston bo'yicha tayyorlangan iqlim va rivojlanish hisobotida mamlakatda suv resurslaridan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligida iqlimga mos texnologiyalarni joriy etish va yer degradatsiyasining oldini olish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [World Bank, 2023]. Ushbu hisobotda O'zbekiston iqtisodiyotining suv resurslariga yuqori darajada bog'liqligi, iqlim o'zgarishi esa qishloq xo'jaligi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlanadi. Shu nuqtayi nazardan, quyosh energiyasiga asoslangan suv tejovchi sug'orish tizimlari mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim amaliy yechimlardan biri bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va resurs tejamkor texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha muhim strategik hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, "2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"da energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini ko'paytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-son qarori, 2019].⁷ Bu esa qishloq xo'jaligida quyosh energiyasi va suv tejovchi texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish uchun institutsional asos yaratadi.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari ko'pincha texnik, energetik yoki ekologik nuqtayi nazardan o'rganilgan. Biroq ularni aynan kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan bog'lab, iqtisodiy-ekologik samaradorlikni kompleks baholash masalasi yetarli darajada chuqur yoritilmagan. Ayniqsa, qumloq hududlarda foydalanilmayotgan yerlarni xo'jalik aylanmasiga kiritish, yer osti suvlaridan oqilona foydalanish, quyosh energiyasi yordamida sug'orish tizimlarini

5 M.J.Nurmetova .Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. Xorazm ma'mun akademiyasi Axborotnomasi (ilmiy jurnal. №-6/2 (115)2024y.-272b.) (<http://mamun.uz/uz/page/56>). ISSN:2091-573 X. 68-71 bet.

6 M.J.Nurmetova.Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali,DOI:10.5281/zenodo.14246956. 11-son. 2024 yil 709-714 bet.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ–4477-son qarori. "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-4539502>

tashkil etish va ushbu jarayonni kichik biznes modeli sifatida baholash dolzarb ilmiy-amaliy masala bo'lib qolmoqda.

Shu sababli mazkur tadqiqot mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirgan holda quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlarini kichik biznes va yashil tadbirkorlik faoliyatiga joriy etishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaradorligini kompleks baholashga qaratilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda quyosh energiyasi, yer osti suvlari, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi, kichik biznes va yashil tadbirkorlik o'zaro bog'liq tizim sifatida talqin qilinadi. Natijada mazkur texnologiya nafaqat suv va energiyani tejash vositasi, balki qumloq hududlarda yashil tadbirkorlikni rivojlantirishning innovatsion iqtisodiy modeli sifatida asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlarini joriy etishning iqtisodiy-ekologik samaradorligini baholashga yo'naltirilgan kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida yashil iqtisodiyot, resurs tejamkor qishloq xo'jaligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va suv tejovchi texnologiyalar samaradorligini baholashga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlil qilindi [UNEP, 2011; FAO, 2017; IRENA, 2016].

Tadqiqot jarayonida dastlab qumloq va suv tanqis hududlarda kichik biznes subyektlarining qishloq xo'jaligi faoliyatida duch kelayotgan asosiy muammolari o'rganildi. Jumladan, suv resurslarining cheklanganligi, an'anaviy sug'orish usullarida suv sarfining yuqoriligi, elektr energiyasi va yoqilg'i xarajatlarining ortib borishi, foydalanilmayotgan yer maydonlaridan yetarli darajada foydalanilmayotgani kabi omillar tahlil qilindi. Mazkur muammolarni aniqlashda tizimli tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va iqtisodiy baholash usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotda quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimining iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun xarajatlar va natijalar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Bunda quyidagi asosiy ko'rsatkichlar hisobga olindi:

- quyosh panellari va nasos uskunalari o'rnatish xarajatlari;
- quduq qazish va suv chiqarish tizimini tashkil etish xarajatlari;
- yomg'irlatib sug'orish uskunalari joriy etish xarajatlari;
- elektr energiyasi yoki dizel yoqilg'isidan foydalanish xarajatlarining kamayishi;
- suv sarfining qisqarishi;
- hosildorlikning oshishi;
- kichik biznes subyektlari daromadining ko'payishi;
- investitsiyaning qoplanish muddati.

Iqtisodiy samaradorlikni baholashda investitsion tahlil usullaridan, xususan, xarajatlarni taqqoslash, foyda-xarajat nisbati, qoplanish muddati va sof iqtisodiy natija ko'rsatkichlaridan foydalanildi [Gittinger, 1982; UNIDO, 2017]. Bunda quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimi an'anaviy dizel yoki elektr energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari bilan taqqoslandi. Ushbu yondashuv kichik biznes subyektlari uchun qaysi texnologik yechim iqtisodiy jihatdan samaraliroq ekanini aniqlash imkonini beradi.

Ekologik samaradorlikni baholashda esa suv va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligi, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorining kamayishi, tuproq degradatsiyasining oldini olish va yer resurslaridan barqaror foydalanish mezonlari asos qilib olindi. Quyosh energiyasidan foydalanish natijasida an'anaviy yoqilg'i sarfining kamayishi karbon chiqindilarini qisqartirishga xizmat qiladi. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi esa suvni bir tekis taqsimlash, ortiqcha suv yo'qotilishini kamaytirish va ekinlarning vegetatsiya davrida namlik bilan ta'minlanishini yaxshilash imkonini beradi [FAO, 2017; IRENA, 2016].

1-jadval

Tadqiqotda iqtisodiy-ekologik samaradorlikni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tizimi shakllantirildi.⁸

Baholash yo'nalishi	Asosiy ko'rsatkichlar	Kutilayotgan natija
Iqtisodiy samaradorlik	Investitsiya xarajatlari, ekspluatatsiya xarajatlari, daromad, qoplanish muddati	Xarajatlarning kamayishi va daromadning oshishi
Energiya samaradorligi	Elektr energiyasi yoki dizel yoqilg'isi sarfi, quyosh energiyasidan foydalanish ulushi	Energiya xarajatlarining qisqarishi

Suv tejamkorligi	1 gektarga suv sarfi, suv yo'qotilishi, sug'orish samaradorligi	Suv resurslaridan oqilona foydalanish
Ekologik samaradorlik	Karbon chiqindilarining kamayishi, tuproq degradatsiyasining oldini olish	Ekologik barqarorlikning ta'minlanishi
Ijtimoiy samaradorlik	Bandlik, yangi tadbirkorlik faoliyati, mahalliy daromad manbalari	Qishloq joylarda yashil tadbirkorlik rivojlanishi

Shuningdek, tadqiqotda taqqoslama tahlil usuli orqali an'anaviy sug'orish tizimi va quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimi o'rtasidagi farqlar aniqlanadi. Bunda har ikki tizimning suv sarfi, energiya xarajatlari, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari, ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik ta'siri qiyosiy baholanadi.

Tadqiqotning amaliy qismida qumloq hududlarda kichik biznes subyekti tomonidan 5 gektar yer maydonida quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimini joriy etish modeli asos sifatida olinadi. Ushbu modelda quyosh panellari, nasos qurilmasi, 20–40 metr chuqurlikdagi quduq, suv uzatish quvurlari va yomg'irnatib sug'orish moslamalari asosiy texnologik elementlar sifatida ko'rib chiqiladi. Mazkur model asosida investitsiya xarajatlari, yillik tejash hajmi, kutilayotgan daromad va ekologik foyda baholanadi.

Tadqiqot metodologiyasida quyidagi usullardan foydalanildi: yashil iqtisodiyot, kichik biznes, quyosh energiyasi va suv tejovchi sug'orish tizimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash uchun tizimli tahlil usuli qo'llanildi. Taqqoslash usulidan an'anaviy sug'orish tizimi va quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimining iqtisodiy-ekologik afzalliklarini solishtirishda foydalanildi. Investitsiya xarajatlari, ekspluatatsiya xarajatlari, sof foyda va qoplanish muddatini aniqlash uchun iqtisodiy baholash usuli qo'llanildi. Ekologik baholash usulidan suv tejamkorligi, energiya tejamkorligi va karbon chiqindilarining kamayishini aniqlashda foydalanildi. Model asosida tahlil qilish usuli orqali qumloq hududlarda kichik biznes subyekti faoliyatiga moslashtirilgan quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimining amaliy samaradorligini baholashda foydalanildi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimlarini kichik biznes va yashil tadbirkorlik faoliyatiga joriy etishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy natijalarini kompleks baholashga qaratildi. Ushbu yondashuv mazkur texnologiyaning nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi, balki suv resurslarini tejash, karbon chiqindilarini qisqartirish, foydalanilmayotgan qumloq yerlarni xo'jalik aylanmasiga kiritish va yashil tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy asoslash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimlarini joriy etish iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan kompleks samaradorlikka ega. Bunday texnologik yechim, avvalo, suv tanqisligi mavjud bo'lgan qumloq hududlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirish, foydalanilmayotgan yer maydonlarini xo'jalik aylanmasiga kiritish va mahalliy tadbirkorlikni kengaytirish imkonini beradi. Quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari qishloq joylarda dizel yoqilg'isi yoki elektr ta'minotidagi uzilishlarga bog'liqlikni kamaytirishi, sug'orish uchun nisbatan arzon va ekologik toza energiya manbaini ta'minlashi bilan ahamiyatlidir [FAO, 2024; IRENA, 2016].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy sug'orish tizimlarida asosiy xarajatlar suv chiqarish uchun sarflanadigan elektr energiyasi, dizel yoqilg'isi, nasos agregatlariga texnik xizmat ko'rsatish va suv yo'qotishlari bilan bog'liq bo'ladi. Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irnatib sug'orish tizimida esa dastlabki investitsiya xarajatlari nisbatan yuqori bo'lishi mumkin, biroq keyingi yillarda energiya xarajatlarining kamayishi va suvdan foydalanish samaradorligining oshishi hisobiga tizim iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydi. FAO ma'lumotlariga ko'ra, quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari qishloq hududlarida fermerlar uchun ishonchli va nisbatan arzon energiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin [FAO, 2024].

1-rasm. Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimining umumiy sxemasi.⁹

1-rasmda qumloq va suv tanqis hududlarda foydalanish uchun mo'ljallangan quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimining umumiy texnologik sxemasi tasvirlangan. Mazkur tizim markaziy quduq, quyosh panellari, nasos qurilmasi, boshqaruv bloki, sprinkler quvuri hamda purkagichlardan iborat bo'lib, kichik yer maydonlarini energiya tejamkor va ekologik xavfsiz usulda sug'orishga yo'naltirilgan. Chizmada tizimning taxminan 3 gektar maydonni sug'orishga moslashtirilgan modeli ko'rsatilgan bo'lib, sug'orish radiusi o'rtacha 98 metr atrofida belgilangan.

Tizimning asosiy energiya manbai sifatida 3–5 kVt quvvatga ega quyosh panellaridan foydalanilishi uning iqtisodiy va ekologik ahamiyatini oshiradi. An'anaviy dizel nasoslar yoki tashqi elektr tarmog'iga bog'liq sug'orish tizimlaridan farqli ravishda, ushbu modelda suv chiqarish va tarqatish jarayoni qayta tiklanuvchi energiya hisobidan amalga oshiriladi. Bu esa fermer yoki kichik tadbirkor uchun yoqilg'i xarajatlarini kamaytirish, elektr energiyasiga qaramlikni pasaytirish hamda sug'orish jarayonida karbon chiqindilarini qisqartirish imkonini beradi.

Chizmada markaziy element sifatida 20–40 metr chuqurlikdagi quduq ko'rsatilgan. Ushbu quduqqa joylashtirilgan nasos yer osti suvlarini yuqoriga ko'taradi va sprinkler quvuri orqali maydon bo'ylab taqsimlaydi. Quduq chuqurligining 20–40 metr oralig'ida belgilanishi tizimning turli gidrogeologik sharoitlarga moslashtirilishi mumkinligini anglatadi. Ayniqsa, Xorazm viloyati kabi qumloq va yarim cho'l hududlarda yer osti suvlaridan oqilona foydalanish, suvni bevosita o'simlik ildiz zonasiga yaqin yetkazish hamda ortiqcha suv sarfini kamaytirish muhim ahamiyatga ega.

Tizimda boshqaruv bloki alohida funksional ahamiyatga ega. U quyosh panellaridan kelayotgan energiyani nasos qurilmasiga mos ravishda uzatadi, suv chiqarish jarayonini tartibga soladi va tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Bunday boshqaruv mexanizmi sug'orish jarayonini avtomatlashtirish, suv bosimini nazorat qilish va energiya sarfini optimallashtirish imkonini beradi. Natijada sug'orish jarayonida inson mehnati kamayadi, texnologik boshqaruv esa nisbatan soddalashadi.

Sprinkler quvuri va purkagichlar tizimning suv taqsimlovchi qismi hisoblanadi. Purkagichlar orqali suv maydonga yomg'ir shaklida tarqatiladi, bu esa qumloq tuproqlarda namlikni nisbatan teng taqsimlashga xizmat qiladi. An'anaviy egatlab sug'orishda suvning bir qismi tuproqning chuqur qatlamlariga singib ketishi yoki bug'lanish orqali yo'qolishi mumkin. Yomg'irlatib sug'orish usulida esa suv sarfi nisbatan nazorat qilinadi, namlik maydon bo'ylab bir tekis tarqaladi va ekinlarning vegetatsiya davridagi suvga bo'lgan ehtiyoji samaraliroq qondiriladi.

Mazkur chizmadan ko'rinib turibdiki, tizim kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ixcham texnologik yechimdir. 3 gektar maydon uchun mo'ljallangan bunday model, ayniqsa, foydalanilmayotgan qumloq yerlarni qishloq xo'jaligi aylanmasiga kiritish, kam suv talab qiluvchi

ekinlarni yetishtirish, mahalliy aholi bandligini oshirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etishda muhim vosita bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, tizim samaradorligi bir qator omillarga bog'liq. Jumladan, yer osti suvlarining mavjudligi va sifati, quduqning real suv berish quvvati, quyosh radiatsiyasi darajasi, nasosning texnik ko'rsatkichlari, sprinkler bosimi, tuproqning sho'rlanish darajasi hamda ekin turi tizim natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ushbu modelni amaliyotga joriy etishda dastlabki gidrogeologik baholash, suv sifati tahlili, texnik-iqtisodiy hisob-kitob va ekologik monitoringni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, 1-rasmda keltirilgan quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimi suv va energiya resurslaridan tejamkor foydalanishga qaratilgan innovatsion yechim sifatida baholanishi mumkin. U yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, qishloq xo'jaligida ekologik xavfsiz texnologiyalarni kengaytirish hamda qumloq hududlarda yer resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

2-jadval

Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimining asosiy samaradorlik yo'nalishlari¹⁰

Samaradorlik yo'nalishi	Mazmuni	Kichik biznes uchun ahamiyati
Iqtisodiy samaradorlik	Energiya xarajatlarining kamayishi, hosildorlikning oshishi, foydalanilmayotgan yerlarning xo'jalik aylanmasiga kiritilishi	Daromad bazasi kengayadi, ishlab chiqarish xarajatlari qisqaradi
Ekologik samaradorlik	Quyosh energiyasidan foydalanish, karbon chiqindilarining kamayishi, suv resurslaridan oqilona foydalanish	Yashil tadbirkorlik faoliyati shakllanadi
Suv tejamkorligi	Suvning maydon bo'ylab bir tekis taqsimlanishi, ortiqcha suv sarfining kamayishi	Qumloq hududlarda sug'orish samaradorligi oshadi
Energiya tejamkorligi	Dizel yoki elektr tarmog'iga qaramlikning kamayishi	Tadbirkorning doimiy xarajatlari kamayadi
Ijtimoiy samaradorlik	Yangi ish o'rinlari, oilaviy tadbirkorlik, mahalliy ishlab chiqarish rivoji	Qishloq joylarda bandlik va daromad oshadi

Mazkur tizimning iqtisodiy samaradorligi, birinchi navbatda, kichik biznes subyektlari uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bilan izohlanadi. Qumloq hududlarda an'anaviy sug'orish usullaridan foydalanish ko'pincha ko'p miqdorda suv va energiya talab qiladi. Quyosh panellari yordamida ishlaydigan nasos tizimlari esa sug'orish jarayonida tashqi energiya manbalariga qaramlikni kamaytiradi. Bu esa uzoq muddatda mahsulot tannarxining pasayishiga, tadbirkorlik rentabelligining oshishiga va kichik biznesning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi [IRENA, 2016; FAO, 2024].

Ekologik samaradorlik nuqtayi nazaridan, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari yashil iqtisodiyot tamoyillariga to'liq mos keladi. Bunda qayta tiklanuvchi energiya manbaidan foydalanish natijasida yoqilg'i sarfi kamayadi, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hajmi qisqaradi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ekologik bosimi pasayadi. O'zbekistonning 2019–2030-yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasida ham energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan [O'zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, 2019].

Tadqiqotda taklif etilayotgan model qumloq hududlarda kichik biznes subyekti tomonidan 5 gektar maydonda quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimini joriy etishga asoslanadi. Ushbu modelda 20–40 metr chuqurlikdagi quduqdan yer osti suvlarini quyosh panellari yordamida ishlaydigan nasos orqali chiqarish, suvni quvurlar orqali maydonga yetkazish va yomg'irlatib sug'orish moslamalari yordamida ekinlarga taqsimlash ko'zda tutiladi. Bunday yondashuv, ayniqsa, elektr tarmog'idan uzoq, suv tanqis yoki foydalanilmayotgan qumloq yer maydonlarida kichik biznes faoliyatini tashkil etish uchun qulay hisoblanadi.

3-jadval

An'anaviy va quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlarining qiyosiy tahlili.¹¹

Taqqoslash mezonlari	An'anaviy sug'orish tizimi	Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimi
Energiya manbai	Elektr tarmog'i yoki dizel yoqilg'isi	Quyosh energiyasi
Doimiy xarajatlari	Yuqori	Nisbatan past
Suvdan foydalanish	Ko'p suv sarfi va yo'qotishlar bo'lishi mumkin	Suv bir tekis taqsimlanadi, tejamkorlik oshadi
Ekologik ta'sir	Yoqilg'i sarfi va chiqindilar mavjud	Karbon chiqindilari kamayadi
Kichik biznes uchun qulaylik	Energiya xarajatlariga bog'liq	Mustaqil va barqaror ishlab chiqarish imkonini beradi
Uzoq muddatli samaradorlik	Xarajatlari ortib borishi mumkin	Dastlabki investitsiyadan keyin xarajatlari kamayadi

Yomg'irlatib sug'orish tizimining asosiy afzalligi suvni ekin maydoniga nisbatan teng taqsimlash imkoniyatidir. Bu usul qumloq tuproqlarda suvning haddan tashqari tez shimilib ketishi yoki ayrim joylarda ortiqcha namlik hosil bo'lishining oldini olishga yordam beradi. Natijada ekinlarning vegetatsiya davrida suv bilan ta'minlanish darajasi yaxshilanadi, hosildorlikni oshirish uchun sharoit yaratiladi va suvdan foydalanish samaradorligi ortadi. Jahon banki O'zbekiston bo'yicha tayyorlagan iqlim va rivojlanish hisobotida ham suv resurslarini boshqarish, iqlimga moslashgan qishloq xo'jaligi amaliyotlari va yer resurslaridan oqilona foydalanish barqaror rivojlanishning muhim yo'nalishlari sifatida qayd etilgan [World Bank, 2023].

Tadqiqotning kichik biznes va yashil tadbirkorlik bilan bog'liqligi shundaki, mazkur texnologiya katta sanoat investitsiyalarisiz ham mahalliy darajada samarali biznes modelini shakllantirish imkonini beradi. Masalan, kichik tadbirkorlar qumloq yer maydonlarida sabzavot, poliz mahsulotlari, yem-xashak, dorivor o'simliklar yoki intensiv bog'dorchilik yo'nalishlarini rivojlantirishi mumkin. Bunda quyosh energiyasidan foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, suv tejovchi sug'orish esa resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Shu jihatdan, mazkur model yashil tadbirkorlikning amaliy ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin.

Quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Bunday tizimlar qishloq joylarda yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy aholi daromadini oshirish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, suv tanqis va infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagan hududlarda mazkur tizimlar tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun muhim texnologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlarini joriy etishda ayrim cheklovlar ham mavjud. Jumladan, dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi, texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassislarining yetishmasligi, yer osti suvlaridan foydalanishda ekologik me'yorlarga qat'iy rioya qilish zarurati va yer osti suvlaridan me'yoridan ortiq foydalanish xavfi shular jumlasidandir. FAO quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari foydali bo'lishi bilan birga, noto'g'ri boshqarilganda yer osti suvlaridan ortiqcha foydalanish xavfini ham yuzaga keltirishi mumkinligini ta'kidlaydi [FAO, 2018].

Shuning uchun ushbu tizimlarni joriy etishda faqat texnologik yondashuv bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiy, ekologik va institutsional boshqaruv mexanizmlarini ham ishlab chiqish zarur. Xususan, yer osti suvlaridan foydalanish limitlarini belgilash, suv sarfini monitoring qilish, kichik biznes subyektlariga imtiyozli kredit va grantlar ajratish, quyosh panellari va suv tejovchi uskunalar uchun subsidiya mexanizmlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari kichik biznes va yashil tadbirkorlikni rivojlantirishda iqtisodiy-ekologik samaradorlikni ta'minlovchi innovatsion yechim hisoblanadi. Ushbu tizimlar orqali bir vaqtning o'zida suv tejamkorligi, energiya tejamkorligi, ekologik barqarorlik, ishlab chiqarish samaradorligi va mahalliy tadbirkorlik faolligiga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va yashil tadbirkorlikda quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlarini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur texnologiya suv tanqisligi mavjud bo'lgan qumloq hududlarda qishloq xo'jaligi ishlab

11 Muallif ishlanmasi

chiqarishini rivojlantirish, foydalanilmayotgan yerlarni xo'jalik aylanmasiga kiritish va kichik biznes subyektlari uchun yangi daromad manbalarini shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari uch asosiy samaradorlikni ta'minlaydi. Birinchidan, iqtisodiy samaradorlik yuzaga keladi, ya'ni energiya xarajatlari kamayadi, suvdan foydalanish samaradorligi oshadi, hosildorlik va tadbirkorlik daromadi ko'payadi. Ikkinchidan, ekologik samaradorlik ta'minlanadi, ya'ni qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish hisobiga yoqilg'i sarfi va karbon chiqindilari kamayadi. Uchinchidan, ijtimoiy samaradorlik shakllanadi, ya'ni qishloq joylarda bandlik oshadi, oilaviy tadbirkorlik va yashil biznes faoliyati rivojlanadi.

Maqolada asoslangan yondashuvga ko'ra, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari kichik biznes uchun oddiy texnologik vosita emas, balki yashil tadbirkorlik modelining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanishi lozim. Chunki ushbu tizim ishlab chiqarish jarayonida iqtisodiy manfaat, ekologik mas'uliyat va resurs tejamkorligini birlashtiradi.

Birinchidan, qumloq va suv tanqis hududlarda kichik biznes subyektlari uchun quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlarini joriy etish bo'yicha maxsus hududiy dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, quyosh panellari, nasos uskunalari, quduq qazish va yomg'irlatib sug'orish moslamalarini xarid qilish uchun imtiyozli kredit, subsidiya va grant mexanizmlarini kengaytirish zarur.

Uchinchidan, yer osti suvlaridan foydalanish jarayonida ekologik monitoring tizimini yo'lga qo'yish lozim. Bunda suv sathi, suv sarfi, tuproq namligi va ekinlarning suvga bo'lgan ehtiyoji doimiy nazorat qilinishi kerak.

To'rtinchidan, kichik biznes va yashil tadbirkorlik subyektlari uchun quyosh energiyasi, suv tejovchi texnologiyalar va agrotexnik xizmat ko'rsatish bo'yicha qisqa muddatli o'quv-amaliy kurslarni tashkil etish muhim hisoblanadi.

Beshinchidan, mazkur tizimni Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa suv tanqis hududlarda tajriba-sinov loyihalari asosida joriy etish hamda natijalarini iqtisodiy-ekologik ko'rsatkichlar orqali baholab borish tavsiya etiladi.

Bundan ko'rinadiki, quyosh energiyasiga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimlari kichik biznes va yashil tadbirkorlikni rivojlantirishning samarali innovatsion yo'nalishidir. Ushbu tizimlar suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va mahalliy iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
2. FAO. (2017). *Water for Sustainable Food and Agriculture: A Report Produced for the G20 Presidency of Germany*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. FAO. (2018). *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
4. FAO. (2024). *Solar-Powered Irrigation and On-Farm Production*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
5. UNESCO. (2024). *The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
6. IRENA. (2016). *Solar Pumping for Irrigation: Improving Livelihoods and Sustainability*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
7. IRENA & FAO. (2021). *Renewable Energy for Agri-food Systems: Towards the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement*. Abu Dhabi/Rome: International Renewable Energy Agency and Food and Agriculture Organization of the United Nations.
8. World Bank Group. (2023). *Uzbekistan Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori. "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-4539502>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). *2024-yilning yanvar–sentabr oylarida O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik*. Toshkent: Statistika agentligi.
11. OECD. (2022). *Policies to Support Green Entrepreneurship: Building a Hub for Green Entrepreneurship in Denmark*. Paris: OECD Publishing.
12. OECD. (2025). *Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
13. GGGI. (2025). *Green Jobs for the Agriculture and Forestry Sector in the Republic of Uzbekistan*. Seoul: Global Green Growth Institute.
14. UNIDO. (1991). *Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
15. Gittinger, J. P. (1982). *Economic Analysis of Agricultural Projects*. 2nd ed. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press / World Bank.

16. FAO. (2001). *Irrigation Manual: Sprinkler Irrigation Systems — Planning, Design, Operation and Maintenance*. Vol. 3. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
17. World Bank. (2022). *O'zbekistonda "yashil" o'sish va iqlim o'zgarishi bo'yicha siyosiy muloqotlar turkumi*. Washington, DC: World Bank.
18. Phocaidés, A. (2007). *Handbook on Pressurized Irrigation Techniques*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100